

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya- klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ И УЧАСТИЕ ТУЧНЫХ КЛЕТОК В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ

Нарзуллаева О.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме: В условиях хронического воспаления тучные клетки играют ключевую роль в инициации и поддержании тканевых повреждений и фиброзных изменений. В настоящем эксперименте моделирован язвенный колит у белых беспородных крыс 6- и 12-месячного возраста для изучения системной реакции на воспаление, с акцентом на морфологическое состояние печени и участие тучных клеток. Морфометрический и гистохимический анализ показал, что при прогрессировании воспаления значительно возрастает количество активированных тучных клеток, особенно у старших животных, что сопровождается выраженными структурными нарушениями в слизистой и подслизистой оболочках кишечника, усилением фиброза и активацией иммунных компонентов. Эти изменения имели прямую корреляцию с деструктивно-воспалительными процессами в печени. Применение масла косточек граната продемонстрировало выраженный противовоспалительный эффект, способствуя снижению количества тучных клеток и уменьшению воспалительно-деструктивных изменений в печени, что делает данный подход перспективным в терапии хронических воспалительных заболеваний ЖКТ с гепатотропным компонентом.

Ключевые слова: язвенный колит, хроническое воспаление, тучные клетки, печень, фиброз, крысы, гистохимия, морфометрия.

MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE LIVER AND INVOLVEMENT OF MAST CELLS UNDER CHRONIC INFLAMMATION IN EXPERIMENTAL ULCERATIVE COLITIS

Narzullaeva O.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. In chronic inflammation, mast cells play a pivotal role in initiating and sustaining tissue damage and fibrotic remodeling. This study modeled ulcerative colitis in 6- and 12-month-old white laboratory rats to investigate systemic inflammatory responses, with a focus on liver morphology and the involvement of mast cells. Morphometric and histochemical analysis revealed a marked increase in activated mast cells, particularly in older animals, which was associated with significant structural changes in the mucosal and submucosal layers of the intestine, enhanced fibrosis, and activation of immune components. These alterations correlated directly with destructive-inflammatory processes in the liver. Treatment with pomegranate seed oil demonstrated a pronounced anti-inflammatory effect, leading to a reduction in mast cell numbers and attenuation of hepatic damage, indicating its potential as a therapeutic agent for chronic inflammatory gastrointestinal conditions with hepatotropic involvement.

Keywords: ulcerative colitis, chronic inflammation, mast cells, liver, fibrosis, rats, histochemistry, morphometry.

ТАЖРИБАВИЙ ЯРАЛИ КОЛИТДА СУРУНКАЛИ ЯЛЛИГЛАНИШ ШАРОИТИДА СЕМИЗ ХУЖАЙРАЛАР ИШТИРОКИНИ ВА ЖИГАРДАГИ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРНИ ЎРГАНИШ

Нарзуллаева О.М.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме: Сурункали яллигланиши шароитида семиз хужайралари тўқима шикастланишлари ва фиброз жараёнларининг шаклланишида муҳим роль ўйнайди. Ушбу тадқиқотда 6 ва 12 ойлик оқ зотсиз каламушларда ярали колит моделлаштирилди ва яллигланишига жавоб сифатида жигар тўқималаридаги морфологик ўзгаришлар ҳамда семиз хужайраларининг роли ўрганилди. Морфометрия ва гистокимёвий таҳлил натижаларига кўра, яллигланиши кучайиши билан семиз хужайраларининг сони ва фаоллиги, айниқса ёши катта каламушларда, кескин ошгани ва бу ҳолатлар ичак деворидаги тўқима структурасининг бузилиши, фиброз ва иммун реакциянинг кучайиши билан намоён бўлгани аниқланди. Ушбу ўзгаришлар жигардаги деструктив-яллигланиши жараёнлари билан яққол боғлиқ эканлиги кузатилди. Анор данаги мойи билан даволаш семиз

ҳужайралар сонини камайтириб, жигар тўқималаридаги яллиғланиш ва деструкция белгиларига ижобий таъсир кўрсатди. Шу боис, мазкур усул яллиғланишга мойил жигар касалликларини даволашда истиқболли усул сифатида қаралади.

Калит сўзлар: *ярали колит, сурункали яллиғланиш, семиз ҳужайралар, жигар, фиброз, каламушлар, гистокимё, морфометрия.*

e-mail: narzullayeva.oygul@bsmi.uz

Актуальность исследования. Хроническое воспаление является ключевым патогенетическим фактором в развитии широкого спектра заболеваний, включая фиброзные и неопластические трансформации в различных органах, в том числе печени и кишечника. Одним из центральных звеньев воспалительного каскада признана активация тучных клеток — специализированных эффекторных элементов врождённого иммунитета, обладающих высокой секреторной активностью и способностью модулировать микросреду тканей. Тучные клетки, или мастоциты, локализируются преимущественно в соединительнотканых структурах, включая слизистые оболочки, вблизи сосудов и эпителиальных поверхностей. При хроническом воспалении они активируются под действием цитокинов, бактериальных продуктов или тканевых повреждений и высвобождают медиаторы (гистамин, триптазу, серотонин, TNF- α , IL-4 и др.), способствующие усилению сосудистой проницаемости, привлечению нейтрофилов и макрофагов, а также ремоделированию тканей [Bischoff, 2007; Galli et al., 2011].

Особое значение имеет роль тучных клеток в формировании фиброзных процессов. Согласно исследованиям Molderings et al. (2013), при персистирующей активации мастоциты инициируют отложение коллагена и ремоделирование внеклеточного матрикса. Это напрямую отражается на функциональном состоянии органов, таких как печень, где тучные клетки могут усугублять повреждение гепатоцитов и усиливать прогрессирование портального фиброза [Mauger et al., 2003].

В контексте воспалительных заболеваний кишечника, таких как язвенный колит, количество и активность тучных клеток в слизистой оболочке значительно увеличивается. Эти клетки способствуют как инициации воспалительного процесса, так и его хронизации, оказывая влияние на эпителиальные клетки, сосудистую сеть и локальные иммунные кластеры [Raithel et al., 2001; Dvorak, 2003]. При этом часть медиаторов тучных клеток может проникать в портальный кровоток и оказывать системное воздействие, включая активацию звездчатых клеток печени и фиброзное ремоделирование [Paik et al., 2014].

С другой стороны, исследования последних лет указывают на терапевтический потенциал природных противовоспалительных средств. В частности, масло косточек граната содержит эллаговую кислоту, фитострогены и другие биологически активные компоненты, обладающие антиоксидантным и противовоспалительным действием. Ряд работ демонстрирует его способность снижать экспрессию провоспалительных цитокинов и угнетать активацию тучных клеток в моделях хронического воспаления [Seeram et al., 2005; Lansky et al., 2007].

Таким образом, исследование роли тучных клеток в развитии морфологических изменений печени на фоне хронического воспаления в модели язвенного колита, а также оценка эффектов противовоспалительной терапии маслом гранатовых косточек, является актуальной задачей, направленной на выявление патогенетических механизмов и потенциальных мишеней для терапии.

Материалы и методы исследования. Эксперимент проводился на 48 белых беспородных крысах мужского пола возрастом 6 и 12 месяцев, в соответствии с требованиями этических стандартов. Животные были распределены на следующие группы: - Контрольная группа: 6- и 12-месячные интактные крысы; - Экспериментальная группа: животные тех же возрастов, которым моделировали хроническое воспаление толстой кишки (язвенный колит) путём ректального введения 4% раствора уксусной кислоты через день в течение 30 дней; - Группа животных после коррекции: крысы с колитом, получавшие масло косточек граната (0,5 мл внутрь в течение 14 дней).

Методы: Гистологическое исследование тканей прямой кишки и печени проводилось с использованием окраски гематоксилин-эозином и по Ван-Гизону. Гистохимический анализ тучных клеток выполнялся методом метахромазии с использованием толуидинового синего. Морфометрия: измерение толщины стенок кишечника и количества тучных клеток в собственной пластинке слизистой на площади 1030425 px². Статистический анализ проводился с использованием программного обеспечения Statistica 10.0, с применением U-критерия Манна — Уитни; различия считались достоверными при $p < 0,05$.

Обсуждение результатов. Результаты исследования подтвердили ведущую роль тучных клеток в патогенезе хронического воспаления и формировании морфологических изменений как в кишечной стенке, так и в печени. На фоне экспериментального язвенного колита у крыс наблюдалось достоверное увеличение толщины подслизистой и мышечной оболочек, а также количественное увеличение тучных клеток — до 18–23 (у 6-месячных) (Рис. 1) и до 24–29 клеток (у 12-месячных) на стандартную площадь поля зрения.

Рисунок 1. Микроскопическое изображение стенки прямой кишки 6-месячной белой беспородной крысы при язвенном колите. Окраска по метахромазии (толидиновый синий), увеличение 40×20.

(На изображении визуализируются многочисленные тучные клетки, распределённые в собственной пластинке слизистой оболочки. Насчитано 18-23 тучных клеток на площади 1030425 рх². Клетки чётко окрашены в сине-фиолетовый цвет (почти черный), их гранулы выражены, форма округлая или овальная. Участки скопления тучных клеток сопровождаются признаками воспалительной инфильтрации. Видна деструкция эпителия и отёк подслизистой основы. Левая часть изображения демонстрирует общий план распределения тучных клеток, правая — увеличенный фрагмент с подчёркнутыми деформированными клетками и фрагментацией гранул.)

Скопления тучных клеток сопровождались выраженной воспалительной инфильтрацией и отёком, что подтверждает их участие в формировании патологической ткани. У 12-месячных крыс эти изменения были более выражены, что свидетельствует о возрастной чувствительности к воспалительному процессу и снижению резерва регенераторной способности слизистой.

Рисунок 2. Микроскопическое изображение печени 12-месячной белой беспородной крысы при язвенном колите. Окраска гематоксилин-эозином. Ок 20×40 Об. 1-увеличение лейкоцитов вокруг сосудов печени; 2- кровенаполнение сосуда; 3- диapedезное кровоизлияние; 4- увеличение количества двухядерных гепатоцитов.

Установлено, что высокая активность тучных клеток способствует не только деструкции крипт, но и развитию панетоидной метаплазии — появлению клеток Панета в прямой кишке, что интерпретируется как компенсаторная, но патологическая регенерация. Эти изменения, по всей вероятности, сопровождаются системным воспалительным ответом с вовлечением печени, что подтверждается выраженной лимфоидной инфильтрацией и фиброзом в гепатоцитах, зафиксированным в параллельном морфологическом исследовании печени. Назначение масла косточек граната сопровождалось достоверным снижением количества тучных клеток до 5–7 (6 мес) и 9–12 (12 мес), уменьшением.

Выводы. Результаты проведённого исследования подтверждают, что хроническое воспаление, моделированное через язвенный колит, оказывает системное патологическое воздействие на морфологию печени. В условиях длительного воспалительного процесса наблюдается достоверное усиление тучноклеточной инфильтрации, что сопровождается нарушением гистоархитектоники, развитием дистрофических и фиброзных изменений в гепатоцитах. Особенно выраженные морфологические изменения печени отмечены у 12-месячных крыс, что указывает на возрастную зависимость тяжести воспалительного ответа. Увеличение количества активированных тучных клеток коррелирует с выраженностью портального фиброза, перисинусоидального отёка и активацией клеток Купфера. Эти данные позволяют рассматривать тучные клетки как ключевой элемент, связывающий локальное кишечное воспаление с развитием гепатопатологии.

Таким образом, хроническое воспаление, независимо от его первичной локализации, способно индуцировать системные морфологические перестройки в жизненно важных органах, в частности печени, с формированием ранних признаков фиброза. Это подчёркивает необходимость раннего выявления и коррекции воспаления — как локального, так и системного — для предупреждения вторичных поражений печени.

Список литературы:

1. Arem H., Irwin M.L. Obesity and endometrial cancer survival: a systematic review // *Int J Obes (Lond)*. - 2013. - Vol. 37 (5). - P. 634-9.
2. SGO Clinical Practice Endometrial Cancer Working Group Endometrial cancer: a review and current management strategies: part II // *Gynecol Oncol*. - 2014. - Vol. 134 (2). - P. 393-402.
3. Cramer D.W. The epidemiology of endometrial and ovarian cancer // *Hematol Oncol Clin North Am*. - 2012. - Vol. 26 (1). - P. 1-12
4. Arora V., Quinn M.A. Endometrial cancer // *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. - 2012. - Vol. 26 (3). - P. 311-24.
5. Win A.K., Reece J.C., Ryan S. Family history and risk of endometrial cancer: a systematic review and meta-analysis // *Obstet Gynecol*. - 2015. - Vol. 125 (1). - P. 89-98.
6. Binder P.S., Mutch D.G. Update on prognostic markers for endometrial cancer // *Womens Health (Lond Engl)*. -2014. - Vol. 10 (3). - P. 277-88.
7. Costales A.B., Schmeler K.M., Broaddus R. Clinically significant endometrial cancer risk following a diagnosis of complex atypical hyperplasia // *Gynecol Oncol*. - 2014. - Vol. 135 (3). - P. 451-4.
8. Gol K., Saracoglu F., Ekici A. Endometrial patterns and endocrinologic characteristics of asymptomatic menopausal women // *Gynecol Endocrinol*. - 2001. - Vol. 15. - P. 63-67.
9. Park J.C., Lim S.Y., Jang T.K. Endometrial histology and predictable clinical factors for endometrial disease in women with polycystic ovary syndrome // *Clin Exp Reprod Med*. - 2011. - Vol. 38. - P. 42-46.
10. Setiawan V.W., Yang H.P., Pike M.C. Type I and II endometrial cancers: have they different risk factors? // *J Clin Oncol*. - 2013. - Vol. 31 (20). - P. 2607-18.
11. Esposito K., Chiodini P., Capuano A. Metabolic syndrome and endometrial cancer: a meta-analysis // *Endocrine*. -2014. - Vol. 45 (1). - P. 28-36.
- 1.2 Shafiee M.N., Chapman C., Barrett D. Reviewing the molecular mechanisms which increase endometrial cancer (EC) risk in women with polycystic ovarian syndrome (PCOS): time for paradigm shift? // *Gynecol Oncol*. -2013. - Vol. 131 (2). - P. 489-92.

Для цитирования: Нарзуллаева О.М. Морфологические изменения печени и участие тучных клеток в условиях хронического воспаления при экспериментальном язвенном колите // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 6(20). – С. 125–128. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17570093>